

ANNEX 1

**Ai confini tra "buona cura" e inganno
nella robotica sociale.**

**Una sfida per l'agentività etica
dell'educatore**

Materiali per l'esercizio di futuro

SCHEDA 1

Scenario speculativo 1

“...Presso la clinica Salute Smart, il direttivo ha implementato l'utilizzo del robot sociale Geminoid, chiamato Ana, per ottimizzare l'assistenza e la cura. L'equipe di educatori che gestisce gli interventi tra Ana e i degenti coglie un elemento unificante nell'atteggiamento dei pazienti: la sofisticata similarità esteriore e comunicativa di Geminoid con l'essere umano ha un impatto pervasivo, al punto che il confine uomo-macchina appare confuso, e il robot viene percepito come un inattaccabile “super-professionista”.

Infatti, si riscontra in generale un registro di passiva accondiscendenza e conformazione dei pazienti verso tutti gli stimoli generati dal robot, suscitando domande e perplessità da parte delle figure educative...”.

Alcuni stimoli aperti per riflettere a partire dallo scenario speculativo

L'apparenza di Geminoid F: quali conseguenze può avere la sofisticata similarità esteriore all'essere umano in termini di trasparenza, accettabilità, percezione, impatto emotivo sul paziente? («La menzogna della robotica esteriore delle emozioni è quella di riprodurre manifestazioni esteriori senza che nulla all'interno vi corrisponda» Dumouchel & Damiano, 2019, p. 109)

L'autonomia del paziente: cosa comporta in termini di senso critico e libertà della persona l'implementazione dell'interazione robot-paziente in questo scenario? L'autonomia del paziente viene rispettata?

La buona cura: quali sono gli elementi di criticità e quali sono le possibilità di cambiamento migliorativo verso la costruzione di percorsi di “buona cura”?

Il ruolo dell'educatore: quali possono essere le domande e perplessità che nutrono le figure educative in questo scenario? Attraverso quali modalità agentive l'educatore potrebbe intervenire?

Il robot sociale *Geminoid F*

Nome e provenienza	Apparenza	Modalità espressive	Modalità recettive	Principali utilizzi	Caratteristiche tecniche
Il robot sociale Geminoid F è stato creato da Hiroshi Ishiguro (2005), come parte del suo lavoro presso l'Università di Osaka e ATR Intelligent Robotics and Communication Laboratories, con la collaborazione di Kokoro Co., un'azienda giapponese specializzata in animatronica e androidi ultra-realistici.	Human-like	Movimenti della testa; postura; voce	Visuali; uditive	Esplorazione delle interazioni uomo-robot; intrattenimento	Geminoid F è progettata per essere controllata a distanza da un operatore umano, esibendo una vasta gamma di espressioni naturali senza richiedere tanti attuatori come altri androidi; possiede infatti 12 attuatori; con Geminoid F, i ricercatori hanno incorporato servovalvole pneumatiche e un sistema di controllo servo pneumatico nel suo corpo; quindi, l'androide richiede solo un piccolo compressore esterno.

Tabella 1. Caratteristiche del robot sociale Geminoid F. La tabella funge da dispositivo mediatore e di supporto infografico per il laboratorio di futuro. Fonti di riferimento: Dumouchel P. – Damiano L., *Vivere con i robot. Saggio*

SCHEMA 2

Scenario speculativo II

“...I Care Hospital è una struttura all'avanguardia, famosa per l'utilizzo sofisticato della robotica sociale nella cura dei pazienti. In particolare, l'azione interattiva è guidata da potenti robot Nao che, sempre a disposizione dei pazienti, registrano informazioni e dati personali sul loro stato emotivo, forniscono risposte volte a generare registri positivi e accomodanti, offrono continuamente consigli e rassicurazioni.

La Direzione amministrativa dell'ospedale è entusiasta: in generale, si osserva una degenza rapida, i pazienti sono più gestibili, si dispone di dati sempre aggiornati.

D'altro canto, l'equipe educativa responsabile dell'intervento interattivo NAO-pazienti nutre profonde perplessità, e si chiede...”

Alcuni stimoli aperti per riflettere a partire dallo scenario speculativo

L'autonomia del paziente: quali impatti possono avere le sofisticate funzioni di NAO? Quale tipo di responsabilità promuovono negli utenti? L'autonomia del paziente viene rispettata?

Le motivazioni di implementazione della robotica sociale in ospedale possono definirsi etiche?

La buona cura: quali sono gli elementi di criticità e quali sono le possibilità di cambiamento migliorativo verso la costruzione di percorsi di buona cura?

Il ruolo dell'educatore: quali sono le perplessità che nutrono le figure educative in questo scenario? Attraverso quali modalità agentive l'educatore potrebbe intervenire?

Il robot sociale NAO

Nome e provenienza	Apparenza	Modalità espressive	Modalità recettive	Principali utilizzi	Caratteristiche tecniche
NAO Sviluppato dalla Aldebaran Robotics, società francese di tecnologia, Parigi, 2004. Nel 2013 Aldebaran è stata acquistata dalla società giapponese SoftBank Mobile.	Cartoon-like	Movimenti; postura; gesti; voce; segnali audiovisivi e prossemici	Tattili; visive (videocamera); percezione dei suoni e della loro direzione di provenienza; riconoscimento di parole	Mediazione terapeutica in relazione a bambini con bisogni speciali; mediazione in contesti educativi (insegnante, istruttore, coach); intrattenimento	Altezza: 58 cm Peso: 4,3 kg Autonomia: 90 minuti Gradi di libertà: Da 21 a 25 Microprocessore: x86 AMD GEODE a 500 MHz, ATOM 1, a 1,6 GHz a partire da NAO Next Gen Sistema operativo integrato: Linux Sistemi operativi compatibili: Mac OS, Linux, Windows Linguaggi di programmazione: C++, Python, Urbi, Microsoft .NET Connettività: Ethernet, Wi-Fi

Tabella 2. Caratteristiche del robot sociale NAO. La tabella funge da dispositivo mediatore e di supporto infografico per il laboratorio di futuro. Fonti di riferimento: Dumouchel P. – Damiano L., *Vivere con i robot. Saggio sull'empatia artificiale*, Raffaello Cortina Editore, Milano 2019; [NAO \(robot\) - Wikipedia](#); [Fandom](#)

SCHEDA 3

Scenario speculativo III

“...Il Techno-Hospital considera la robotica sociale una risorsa promettente ed innovativa. In particolare, il robot sociale Paro, altamente sofisticato e progettato per empatizzare a livello profondo, è protagonista delle interazioni con la popolazione anziana e con i pazienti pediatrici. Sara, Malik, Pablo, Irene e Liang sono l’equipe di educatori responsabile degli interventi e, nonostante numerosi benefici, riscontra una criticità ricorrente: in virtù della programmazione del robot orientata a captare dettagliatamente e a rispondere assertivamente a stati d’animo, emozioni e preferenze personali, frequentemente i pazienti sono portati a percepire Paro come un compagno e confidente esclusivo e necessario. È accaduto che da condizione facilitatoria l’interazione debordasse in una relazione di dipendenza dei pazienti nei confronti del robot, creando situazioni di forte disagio sia durante la degenza sia al momento della dimissione, e dunque del distacco...”

Alcuni stimoli aperti per riflettere a partire dallo scenario speculativo

L’autonomia del paziente: cosa comporta in termini di libertà e senso critico l’implementazione della relazione robot-paziente in questo scenario? L’autonomia della persona viene rispettata?

Elementi relazionali: quale ruolo viene ricoperto dal robot in questo scenario e quale dai pazienti? La sofisticata empatia dimostrata dal robot sociale promuove una funzione facilitatoria nei confronti dei pazienti? Quale percezione i pazienti hanno del robot e come reagiscono?

La buona cura: quali sono gli elementi di criticità e quali sono le possibilità di cambiamento migliorativo verso la costruzione di percorsi di “buona cura”?

Il ruolo dell’educatore: questo scenario specifica la presenza di un’equipe educativa multiculturale. Quali possono essere i benefici e le dinamiche da coltivare in qualità di team educativo? Attraverso quali modalità agentive gli educatori potrebbero intervenire?

Il robot sociale PARO

Nome e provenienza	Apparenza	Modalità espressive	Modalità recettive	Principali utilizzi	Caratteristiche tecniche
<p>PARO è stato programmato da Takanori Shibata nel 1993. Esposto per la prima volta al pubblico nel 2001, è diventato finalista del <i>Best of COMDEX</i> nel 2003. Le varie versioni sono state commercializzate dalla Shibata Intelligent System Co. dal 2004.</p>	<p>Animal-like</p>	<p>Versi, movimenti del corpo, della testa e delle palpebre</p>	<p>Tattili; percezione dei suoni e della loro provenienza; riconoscimento di parole</p>	<p>Mediazione terapeutica associata a una varietà di condizioni, tra cui autismo, demenza, depressione; intrattenimento</p>	<p>Paro è dotato di doppi processori a 32 bit, 3 microfoni, 12 sensori tattili che ricoprono la sua pelliccia, baffi sensibili al tocco e un delicato sistema di motori e attuatori che muovono silenziosamente gli arti e il corpo. Il robot risponde alle coccole muovendo la coda e aprendo e chiudendo le palpebre. È progettato per cercare attivamente il contatto visivo, rispondere e coccolarsi con le persone, ricordare i volti e apprendere azioni che generano reazioni positive e favorevoli.</p>

					Paro percepisce i suoni e può imparare i nomi, incluso il proprio. Produce suoni simili a un vero cucciolo di foca ed è programmato per essere attivo di giorno e dormire la notte.
--	--	--	--	--	---

Tabella 3. Caratteristiche del robot sociale PARO. La tabella funge da dispositivo mediatore e di supporto infografico per il laboratorio di futuro. Fonti di riferimento: Dumouchel P. – Damiano L., *Vivere con i robot. Saggio sull'empatia artificiale*, Raffaello Cortina Editore, Milano 2019; [Paro \(robot\) - Wikipedia](#); hmi-basen.dk

Alcune implicazioni

I tre scenari presentati possono essere introdotti in contesti di pratica educativa e di formazione iniziale e continua degli educatori, portando ad una discussione che consenta la presa di coscienza, l'immaginazione di pratiche diversificate, la circolazione di discorsi orientati alla trasformazione, e quindi, all'agentività educativa.

Infatti, gli scenari di futuro si collocano come stimolo per una ricerca sul campo che prosegue attraverso la strutturazione di spazi di ricerca qualitativa in termini di Workshop, ChangeLab e Focus Group rivolti alle professionalità educative. In questo contesto, l'inganno va introdotto entro lo scenario, e quindi riconsiderato alla luce delle tipologie di problematiche associate sia al *nudge* sia all'impatto sull'orientamento di comportamenti ancora più problematici.

Per esempio, nel primo caso, si potrebbero riscontrare problematiche di passività o di deprofessionalizzazione da parte dell'educatore. Nel secondo, invece, situazioni di uso malevolo delle funzionalità del robot per controllare il comportamento di pazienti con gradi diversi di disabilità o patologie mentali.

I quesiti di ricerca volti a progettare e costruire modalità innovative per integrare la figura professionale dell'educatore in interventi di robotica sociale in ambito ospedaliero e sistemi formativi pedagogico-educativi per affrontare eticamente l'interazione uomo-robot, orientano la configurazione di scenari che fanno leva su elementi presenti rigorosi e tarati con concretezza tale da guidare l'esercizio riflessivo.